

ИСТОРИЯ

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ДРЕВНЕЙ РУСИ: РОСТКИ ДЕМОКРАТИЗМА

Симонова Татьяна Алексеевна - кандидат философских наук, доцент, Российский университет транспорта (МИИТ)

Аннотация. Процессы общественно-культурной жизни Древней Руси развивались в условиях становления её государственности, складывающейся на основе сложных взаимосвязей таких властных институций как система княжеской

власти, княжеская дума, церковь, воинские дружины и т. п. Наряду с ними развивался и такой демократический институт как народное вече (народное собрание), мера реальной власти которого определялась в разных землях Древней Руси по-разному, а в Новгородской республике оно вообще имело статус высшего органа, решающего вопросы войны и мира, избрания высших должностных лиц, включая и архиепископа. Несмотря на политические противоречия между двумя ветвями власти (княжеской и вечевой), народный демократизм заявлял себя не только в общественно-политической сфере, но и в культуре Древней Руси. Это проявлялось в появлении художественного внимания к реальному миру; в развитии интереса к народному творчеству, мировому монументальному строительству; в преодолении ограниченности канонических норм в искусстве; в усилении критического отношения к светской власти и догматизма господствующих воззрений. Так народный демократизм, заявленный в общественной жизни Древней Руси становился важнейшей предпосылкой творческого развития её культуры как важнейшего феномена мирового наследия.

Ключевые слова. Развитие, демократизм, общественное самоуправление, культура, искусство, институты власти.

DEMOCRACY OF SOCIAL AND CULTURAL PRACTICES ANCIENT RUSSIA

Simonova Tatyana Alekseevna

PhD, associate Professor, Department of professional communications, Russian University of transport- RUT MII

Abstract. Processes of social and cultural life of Ancient Russia developed in the conditions of formation of its statehood developing on the basis of complex interrelations of such power institutions as system of the princely power, princely Duma, Church, military squads, etc.

Along with them developed and such a democratic institution as the people's Veche (people's Assembly), the measure of real power which was determined in different lands of Ancient Russia in different ways, and in the Novgorod Republic, it generally had the status of the highest body, deciding questions of war and peace, the election of senior officials, including the Archbishop

Despite the political contradictions between the two branches of government (princely and

Veche), people's democracy declared itself not only in the socio-political sphere, but also in the culture of Ancient Russia.

This was manifested in the appearance of artistic attention to the real world; in the development of interest in folk art, the world of monumental construction; in overcoming the limitations of canonical norms in art; in strengthening the critical attitude to secular power and dogmatism of dominant views.

Because the people's democracy, stated in the public life of Ancient Russia became the most important prerequisite for creative development of its culture as the most important phenomenon of the world heritage.

Keywords. Development, democracy, public self-government, institutions of power, culture, art.

DOI: 10.5281/zenodo.6379212

Обращение к историческим и культурным практикам Древней Руси поднимает целый ряд важнейших тем, связанных с вопросами развития христианства в Древней Руси; становления древнерусской государственности; истории взаимоотношений государства и церкви; возникновения и развития отечественных художественных школ; влияния церкви на развитие искусства и многие др. Все эти вопросы давно и фундаментально исследуются в отечественной науке, но для нас наибольший научный интерес представляет прежде всего проблема низовой (вечевой) демократии и её форм, заявленных в социальных и культурных практиках Древней Руси.

Значение именно такой постановки проблемы связано с задачей авторского обоснования двух выдвигаемых им тезисов.

Первый тезис. Несмотря на распространённое представление о том, что демократия как таковая могла возникнуть исключительно лишь в рамках западной цивилизации, автор утверждает иное положение: генезис демократических тенденций, заявивших себя в социокультурных практиках Древней Руси, был обусловлен прежде всего самим ходом отечественной истории. При этом, конечно, нельзя сбрасывать со счетов влияние и Византии, и Запада в деле становления демократических процессов того времени.

Второй тезис. При всей конкретно-исторической самобытности низовой демократии, которая явила себя в форме вече, она, тем не менее, стала важнейшей предпосылкой развития культуры Древней Руси как феномена не только отечественной, но и мировой культуры.

Государство

Любая социальная система всегда развивается в контексте господствующих общественных отношений, которые регулируются её основными властными институциями. В эпоху Древней Руси, такими институтами являлись прежде всего государство, представленное системой княжеской власти с её корпусом дружин, древнерусская церковь и такой институт народовластия как вече. Генезис их взаимосвязи был достаточно сложным и противоречивым уже хотя бы в силу того,

что каждый из них в этот период находился в процессе своего исторического становления. Но при этом все они были настолько взаимосвязаны друг с другом, что жизнедеятельность каждого из этих институтов нельзя понять вне диалектики его взаимоотношений с другими. Вот почему исследование вопроса демократизма Древней Руси как некой все/общей для неё тенденции заставляет нас разобраться прежде всего с тем, как и в какой мере социальная природа и государства, и церкви в тот исторический период обуславливали развитие демократических тенденций.

Далее перейдём к вопросу древнерусского государства, основные черты которого как единой системы сложились в IX–XI веках. Государство Древней Руси было представлено целой системой институций, к которым можно отнести прежде всего княжескую власть, *дружину*, *княжескую думу* и др. Становление государства в Древней Руси сопровождалось появлением и развитием многих его функций, кроме того, Великий князь наделялся правом на вмешательство в жизнь общества и дела церкви.

Древнерусская государственность представляла собой систему не только княжеской, но и городской власти, в жизнедеятельности которых в немалой степени принимала участие и церковь. К этому надо ещё добавить власть правящих династий с их политическими и правовыми традициями. Во главе государства стоял Киевский – *Великий князь*, система же княжеской власти в главных городах была представлена его родственниками по мужской линии, в менее же значимых в политическом отношении городах власть представляли бояре-посадники, вышедшие из старшей дружины и местной родовой знати.

Но в целом становление древнерусской государственности происходило в очень сложных и противоречивых как внутренних, так и внешних условиях. Нерешённость противоречий, вызванных тяжёлыми и затяжными распрями в связи с междоусобной борьбой за власть, становилась одной из главных причин распада Киевской Руси на множество мелких княжеств, а борьба между наследниками Ярослава Мудрого завершила этот процесс окончательно.

Церковь

В конце X в. по инициативе киевского князя и по соглашению между Киевом и Константинополем была сформирована Киевская митрополия как новое церковное образование. Согласно старым канонам и в особенности церковному уставу Льва VI («Постановление императора Льва Мудрого о порядке престолов церковных, подлежащих патриарху Константинопольскому»), новым церковным единицам присваивался персональный номер очерёдности включения в лоно христианской Византии. Согласно этому правилу, древнерусская церковь на рубеже IX–X вв. по инициативе митрополии Константинопольского патриархата хронологически имела 61 номер [1].

Киевская митрополичья епархия в процессе своего утверждения обретала особое положение и причин для этого было несколько. Во-первых, это была самая большая

епархия среди константинопольских митрополий. Во-вторых, границы её власти распространялись едва ли не на всю территорию древнерусского государства со всеми его институтами, что и придавало ей статус государственной церковной организации. В-третьих, в процессе своего становления она смогла достаточно быстро преодолеть организационные сложности и уже ко второй половине XI века оформиться в самостоятельную структуру со своим достаточно отлаженным внутренним построением [9, с. 12]. Понятно, что в значительной степени это было обусловлено национально-политическими реалиями, которые к этому времени сложились в Древней Руси.

Складывающийся институт церкви выстраивался как система нескольких епархий, первыми из которых были Новгородская, Черниговская, Переяславская, впоследствии к ним добавились Волынская, Полоцкая, Туровская, а ещё позже – Рязанская, Галичская, Луцкая, Суздальская и пр. Принцип епархиального деления, указывающий на удельный характер организационного построения церковной институции Древней Руси, обуславливал двойную зависимость епархий: от местных территориальных центров и Киева. В итоге это позволяло последнему не только сохранять свои лидерские позиции, но с появлением Киевской епархии в 30-е гг. XI века их значительно усилить.

Эти и другие факторы генезиса и становления отечественной церкви объективно сыграли свою решающую роль в осуществлении замыслов Ярослава Мудрого, согласно которым Киеву предстояло стать средоточием древнерусской митрополии, причем обладающим определенным суверенитетом по отношению к церкви, которая сложилась к этому времени в странах Западной Европы, в частности в Швеции, в Норвегии, в Исландии. Все это в конечном итоге влияло на ускорение процесса признания древнерусской митрополии христианским миром, а это в свою очередь приводило к повышению религиозного и общекультурного значения Древней Руси уже за её пределами.

Следует отметить, что изначально в процессе своего становления церковная институция имела чёткую, простую и одновременно выборную модель своей организации, последующее её развитие, в сущности, стало процессом формирования её уже как единой организационной структуры со своей системой внутреннего разветвления. Так, к примеру, в 1136 г. была создана Смоленская епископия внутри более крупного образования – Переяславской епархии. Это оказалось возможным лишь при условии доброй воли князя Ростислава, его окружения и что очень важно – простого люда. Инициатива подобного рода имела большое будущее, поскольку в ближайшей перспективе начали создаваться не только епископии, но уже и митрополии – Черниговская и Переяславская, и в этом можно было усматривать исторический знак, столь характерный для эпохи триумvirата князей – Изяслава, Святослава и Всеволода.

Одновременно с этим церковь испытывала на себе в полной мере власть

государственной и иной светской опеки. Это объективно приводило к заметному ослаблению её политической зависимости от Византии и к наращиванию её собственного суверенитета, причём в разных аспектах, но прежде всего – в структурно-организационном. Подтверждением этого может служить тот факт, что в этот период (вторая половина ХП в.) идёт активный процесс образования архимандритий, обретающих статус особых городских органов и представляющих чёрное (монашеское) духовенство.

Но что здесь важно: даже в условиях наращивания своего суверенитета церковь на этом этапе своего развития всё ещё не претендует на абсолютизацию своей власти.

Характерно, что именно в этот период создаётся Новгородская архимандрития как ядро местного правительства, структурно-организационный принцип которой не имел аналогов в других городах Древней Руси. Дело в том, что чёрное духовенство возглавлял новгородский архиепископ, кандидатуру которого выбирало только вече, причём преимущественно путём голосования – и что очень важно – в обход киевского митрополита. Именно чёрному духовенству в лице его лидера предстояло реализовать своё право решать актуальные проблемы местного жизнеустройства в соответствии с общим укладом общественного самоуправления, т. е. вече. Более того, именно за архимандритом Новгорода закреплялись достаточно весомые политические права, которые при случае могли возвести его в ранг главы государства хотя бы в границах молодой республики. И здесь важно подчеркнуть то, что это право нужно было заслужить, т. к. чисто номинально оно не передавалось.

К сказанному можно добавить, что отечественная церковь не ограничивалась лишь представительными функциями. Наряду с ними она играла значительную роль в решении целого ряда социально-экономических вопросов, что укрепляло её значение как общественного субъекта, особенно учитывая то её положение, что она не имела возможности обладать крупной частной собственностью, и прежде всего землёй [9, с. 19]. Именно в силу последнего церковь Древней Руси первоначально не относилась к основным общественным классам, но это не отменяло её полномочий в решении многих экономических, социальных и правовых вопросов. Последнее было закреплено Уставом Ярослава Мудрого и Уставной грамотой Ростислава Мстиславовича и др.

Но даже эти документы не давали ни князю, ни церкви права на монопольное принятие решений особенно в судебной области. Как отмечает Н. И. Костомаров, традиционным местом суда в древности были княжеский двор и торг, что означало, что суд был не только княжеский, но был суд и народный – вечевой [8, с. 37].

Надо сказать, что история ХП-ХШ вв. даёт нам многочисленные примеры прямого вмешательства в сферу судопроизводства со стороны различных слоев населения, причём по вопросам не только семейным, но и религиозным [6, с. 27-28]. И одним из

доказательств этого является житие Ефросинии Полоцкой или «Слово о Меркурии Смоленском», которое даёт представление о разделении судебных полномочий между «людьми» и православной церковью.

Что же касается её отношений с государством, то здесь следует подчеркнуть следующее: ещё в ранний период своих отношений церковная организация выполняла ряд государственных функций уже хотя бы в силу того, что она находилась на содержании государственной, княжеской власти.

Взаимоотношения между княжеской властью и церковью определялись преимущественно Уставом Владимира. Согласно этому Уставу, церковь получала право суда по отношению к духовенству и ко всем подвластным ей лицам. Кроме того, за ней закреплялось право вмешательства в область семейно-брачных отношений.

Вече

Но наряду с институтом княжеской власти и церкви в Древней Руси действовал орган народовластия – народное собрание, называвшееся *Вече*, причём оно действовало вплоть до середины XIII и почти во всех землях. Как писал В. О. Ключевский, «в древнерусском государстве сложилось, “неустойчивое равновесие” двух форм власти, двух тенденций политического развития: княжеской (монархической) и вечевой (демократической)»

Являясь демократическим органом власти, Вече решало почти все жизненно важные вопросы, связанные с войной и миром, утверждением князей во власти и их изгнанием, земельным распоряжением, финансами и многие другие.

В действительности орган Вече являлся думой волости, поэтому его решения и приговоры принимались к исполнению пригородами. И даже князь, приезжая в волость, должен был принимать те условия, которые выдвигались со стороны этого органа народовластия.

Национально-политический контекст, складывающийся в этот период, в достаточной степени определял процесс формирования взаимоотношений между великокняжеской властью и церковной. И здесь следует напомнить о том важном факторе, который в немалой степени определял положение древнерусской церкви. В данном случае речь идёт о роли народа как общественном субъекте, который был наделён приоритетным правом суждений по вопросам не только религиозной ориентации общества, но и правом утверждения на епископальный стол, равно как и на другие соответствующие должности [10].

Надо сказать, что Вече имело нередко большие полномочия, например, на севере страны (Новгородская земля) сила его решений была гораздо сильнее, чем даже боярина-посадника или князя.

Приведём несколько подтверждений, показывающих, как народное (общественное) волеизъявление в той или иной степени становилось определяющим

механизмом в решении некоторых властных вопросов.

- Ряд великих городов (Новгород, Смоленск, Полоцк и Псков) активно игнорировали решение собора 1147 г. относительно выбора Климента Смолятича на должность митрополита [6,19].

- В 1156 г. новгородцы «изволили себе епископом поставити» монаха Аркадия [6,19].

- В 1159 г. ростовцы выгнали епископа *Леона* за то, что он «грабил (отягощал поборами) попов».

- В 1183 г. ростовчане, несогласные с предложенной им кандидатурой священника Николая, на основе сформулированного ими решения народного собрания, отослали его назад: «Не избрали его люди нашей земли, но если ты /киевский митрополит/ его поставил, то и держи его нде хочешь...» [6, с. 19].

- Роль народа как общественного субъекта распространялась и на сферу правовых отношений: так, например, жители Подвинья не только самостоятельно выбирали служителей церкви, но оформляли с ними договорные отношения [6, с. 30].

- Подобные факты явно перекликаются с историей эпохи Владимира Мономаха, когда «Мономах призвал Мстислава из Новгорода в Киев, но вслед за Мстиславом приехали новгородские послы и повели такую речь Святополку: “Приславшие нас велели сказать: не хотим Святополка и сына его; если у него две головы, то посылай его. Нам дал Мстислава Всеволод, мы его вскормили, а ты, Святополк, уходил от нас”» [8, с. 32].

Представленные доказательства ещё раз демонстрируют тенденцию демократизма в отношениях церкви и той широкой части общества, которые обладали приоритетным правом принятия политических решений.

В связи с этим вполне закономерно, что русская церковь изначально становится органом прямого проведения в том числе и тех директив, которые принимаются на основе их обязательного согласования с общественным решением. Такой механизм принятия решений задавал и соответствующее противоречие: отвечая принципу народовластия, церковь объективно шла на самоограничение собственных полномочий.

Христианство и язычество

Демократизм Древней Руси проявлялся ещё и в том, что в этот период православие развивалось на основе широкой взаимосвязи его с другими религиями, в частности, с язычеством. Язычество, будучи первичной формой общественного сознания, на общинном этапе его развития сыграло немаловажную роль в утверждении христианства. Но домонотеистическое сознание русичей оказалось способным принять основные постулаты христианства лишь при условии равноценного замещения ими языческих элементов. Это было обусловлено тем, что для древних общин императивы язычества являлись более приоритетно значимыми,

чем христианство. В связи с этим сошлёмся на показательную цитату того времени: «русский народ «Христа лишь по имени признает, а по сути и в глубине души отрицает» [3, с. 91].

Внутреннее противоречие между старой и новой верой, заключённое в феномене двоевластия, проявлялось в форме достаточно напряжённого и нередко антагонистического конфликта, но если феномен «народной религиозности» предполагал мирное сосуществование двух религий, то официальная позиция церкви резко осуждала и категорически отвергала любую попытку сохранения приверженности язычеству, вплоть до применения жёстких репрессивных мер.

Убедительным примером последнего является Устав Ярослава Мудрого, содержащий жёсткую систему наказаний за приверженность принципам старого или «иноного» мышления.

Принудительный характер утверждения христианства неизбежно вызывал появление оппозиции в демократической части общества, которая заявляла о себе не только на светском уровне, но и в клерикальных кругах.

Демократизм литературы

Надо отметить, что принцип демократизма проявлял себя не только в социально-политической и организационной стороне деятельности церковной институции Древней Руси, но и в сфере культуры, в частности – в области древнерусской литературы.

Наша древняя отечественная литература сразу заявила о своих идеалах и принципах своего развития во множестве талантливых произведений. Одной из её существенных черт являлось тяготение к реалистическому взгляду на все проявления общественного бытия, что в свою очередь неизменно становилось предметом уже эстетического осмысления.

Как отмечает В. Г. Голованова, в этом живом интересе древнерусской литературы к обыденной и одновременно развивающейся реальности проявлялся постепенный отход как от неоплатонического иерархического понимания красоты, так и от христианской парадигмы, игнорирующей по причине божественного провиденциализма *трагическое* как таковое во многих своих проявлениях [5]. И действительно, христианство давало теорию божьего провидения: «*На все воля Бога*», «*Бог дал – Бог взял*». В древнерусской же литературе *трагическое* связано с человеческим началом и прежде всего – с идеей невосполнимости каждого человека, чего в христианстве не было. В церковном искусстве человек деперсонализирован, он – христианин и этого для него достаточно.

Светское переосмысление категорий *трагического* и *героического* выявляет и объясняет тенденцию усиления политических и публицистических черт, присутствующих даже в житиях. Самые лучшие жития позднее смогут создать такой образ святого, в котором человеческое неповторимое начало становится доминиру-

ющим лейтмотивом, причём независимо от того, в лице кого он представлен – князя или священника [9, с. 100].

Нарастание светской ориентации древнерусской литературы, уверенно заявляющей о себе ближе к XV столетию, сказалось и на развитии агиографии, которая поражает своим разнообразием: наряду с искусными образцами, выдержанных в ключе классических, канонических житий, появляются произведения нового типа, для которых характерно использование фольклора, юмора, реалистических зарисовок. И в этом сказывается очевидная близость данного жанра к светской и демократической литературе. Другим наглядным примером может служить такой памятник церковной словесности как известное «Житие Михаила Клопского» и не только.

Наряду с вышесказанным следует отметить ещё одну важную особенность литературы этого времени: её развитие, связанное с преодолением некоторых канонических норм в культуре Древней Руси, что нередко приводило в известной степени к усилению реалистического взгляда, идущего от верности принципу внутреннего демократизма. И в этом проговаривались отзвуки былого культурного наследия, к которому относится, например, летописание Северо-Восточной Руси (Лаврентьевская летопись 1377 г.).

В этом своде главной темой является «обличение вины князей: русские воины, несмотря на свой героизм, из-за нежелания князей забыть ради общего дела личные интересы не смогли устоять перед врагами» [7]. Такому критическому подходу созвучны идеи начала XIII века, о которых пишет В. В. Бычков: «...до начала нашествия, русские летописцы и книжники, как бы предчувствуя внешнюю опасность, усматривали её причины во внутренних неурядицах – в постоянной княжеской междоусобице, истощавшей и ослаблявшей страну, создавшей благоприятные условия для нападения на неё извне» [3, с. 149]. Летописцы этого времени с осуждением повествуют о постоянных ссорах и распрях между русскими князьями, ведущих к бессмысленной гибели людей, разорению страны («князем вь Руси велико неустроение и части боеве» [3, с. 149].

Следует подчеркнуть, что летописи изначально были объективными и многогранными свидетельствами той эпохи, главное содержание которых было связано с вопросами истории Руси, её настоящего и будущего, а также с темой подвижничества народа. И в этом описании и отстаивании демократических принципов общественного развития Древней Руси и состоит одно из качественных отличий древнерусских летописей от хроник Византии с характерными для них акцентами преимущественно на персоне правителя, не оставляющими места уже для описания общественно-исторической роли народа.

Смена духовных ориентаций с провиденциалистских на исторические стала переломным моментом в самосознании общества Древней Руси, её отправной точкой в движении по направлению к всеобщей демократизации и секуляризации

культуры.

И здесь нельзя пройти мимо феномена московской публицистики. Уже с первых произведений очевидна зрелость её мировоззренческих основ, на которых всходили идеи нового устройства общества, которые, во-первых, были несовместимы с корпоративной узостью социальных интересов основных классов, а во-вторых, ориентированы на принципы социального и природного равенства всех людей. В связи с этим особый интерес для нас представляют такие произведения, как «Истории о великом князе московском» Андрея Курбского, в котором даётся анализ природы и противоречий государственной власти или, например, работы И. Пересветова с их прямым отторжением рабства как такового и других сопутствующих социальных зол.

Московскую публицистику этого времени отличает напряжённое внимание к назревшим общественным проблемам и одновременно самостоятельный поиск их решений. Живая связь с действительностью определяла и лицо московской публицистики с характерными для неё чертами: принципиальной авторской позицией, последовательностью суждений, философской глубиной и выразительностью авторского мышления, яркостью художественного языка.

В итоге все это стяжало московской публицистике законную славу одного из самобытных и ярких феноменов XVI столетия, ставшего впоследствии прологом к литературе будущей России.

Как видим, усиление общественного звучания литературы придавало ей демократический характер, в результате чего её значение выходило уже за рамки религиозных предписаний. Все это наряду с высоким художественным уровнем словесности делало литературу Древней Руси достойным и особым вкладом в сокровищницу мировой культуры, играющую самостоятельную роль в развитии международных культурных отношений.

Именно с этого периода начинается ослабление незыблемо-существовавшего до этого принципа подчинённости литературы директивным представлениям церкви.

Это стало новым этапом в развитии отношений между литературой и религией, который можно определить как начало значительного ослабления их внутренней связи, нарастания отчуждения, усиления формального характера подчинения словесности религиозным канонам. Сам ход развития литературы Древней Руси задаёт не только определённое отмежевание её от религии, но и более того – приводит к тому, что древнерусская словесность начинает посягать на одну из важнейших монополий религии – философию. Позднее этот момент будет отмечен и представителями уже самой церкви, в частности, священником А. С. Глинкой /Волжским/: «Русская художественная литература – вот истинная русская философия... почти всегда в глубине её шла неустанная работа над самыми важными, неумирающими и значительными проблемами человеческого духа...» [2]. В связи с вышесказанным следует подчеркнуть главное – в исторических и культурных

практиках Древней Руси принцип демократичности понимался в ключе общественно-деятельностной парадигмы. Неслучайно князь Владимир Мономах противопоставляет монашеский аскетический идеал жизни идеалу деятельной и разумной жизни.

Это принципиально важный момент, обуславливающий общественный запрос на живое, а не догматическое знание. И здесь необходимо вспомнить такое имя как Климент Смолятич, которого можно рассматривать в качестве персонализированного примера такого поиска истины, который будет способствовать становлению антиортодоксального знания, столь необходимого для развития как общества, так и государства Древней Руси.

Социально-гносеологические изыскания Климента Смолятича не остались незамеченными и нашли своё прямое продолжение в деятельности Кирилла Туровского, получившего имя «златоуст, паче всех воссиявший нам на Руси» [4]. В его сочинениях фиксируется проблема нетождественности норм естественной нравственности и канонов христианской морали, что, по мнению автора, так или иначе приводит к разрыву отношений между богом и человеком [9, с. 52]. Артикуляция этого противоречия является одной из заслуг «златоуста», который впервые в древнерусской философии выдвинул и обосновал деупорядоченность сосуществования нравственных образцов посястороннего и потустороннего происхождения. Но эти неортодоксальные суждения были крайне неприемлемы с позиции кодекса этических принципов, представленных в парадигме киево-печерской мистики, с присущей ей отрицанием и забвением мирского бытия в целом.

Иконопись

Древнерусская иконопись также несла в себе проявления тенденции демократизма и гуманизма. Обратимся к историческим и художественным примерам того времени. Заметные в них отступления от канонических правил иконописи стали выражением глубокого внимания к человеческому и мироприемлющему началу. В произведениях древнерусских икон делается акцент на присутствии самого человека, а также на энергии его деятельности, да и в целом – собственно на движении как таковом, что сильно отличало их от строгих византийских образцов.

Андрей Рублев в своей знаменитой «Троице» избегает традиционных канонов, заявляя новые идеалы гармоничного бытия, освещённые тричисленным числом, которое лежит в основе великого постулата о триаде божества, Троицы и прообразе Евхаристии.

У другого гения иконописи – Дионисия практически во всех его работах присутствует оптимистическое и возвышенное начало, пронизывающее собой как реалистическими элементами, так и натурные детали, которые явлены в облачениях святых персон, княжеской свиты и пр.

В целом, иконопись Древней Руси внесла много философской и художественной

новизны, составивших достояние не только отечественной, но мировой культуры. Она не только принимала вызовы своей эпохи, но и отвечала на запросы времени, причём чаще всего – с большим историческим опережением. И примерами этого могут служить росписи Благовещенского собора Московского Кремля, фрески Золотой Палаты Кремлёвского дворца, Казанский цикл и др.

Конечно, нельзя не признать того исторического факта, что древнерусская иконопись или культовая живопись начиналась с первых уроков Византии и тенденций Западной Европы. Но очень скоро и успешно Древняя Русь нашла свой оригинальный акцент, свою авторскую концепцию на основе собственного прочтения всех ведущих этико-эстетических категорий, где центральное место отводится гражданственности, подвижничеству, гуманизму. И именно в силу этого значение древнерусской иконы выходит далеко за пределы культового искусства, являя собой достояние как отечественной, так и мировой культуры.

Демократизм архитектуры

Демократические устремления не замедлили сказаться и в архитектуре, причём прежде всего на общем упрощении храма, сделав его зримым доказательством единства эстетических воззрений большинства горожан независимо от их социального положения.

Развитие феодального сепаратизма в середине XII столетия во многом определило процесс переформирования храмов митрополичьего или «государственно-соборного» жанра в разновидность «земельных» соборов. Это были не просто архитектурные поиски, но прежде всего, определённое воплощение творческих решений, связанных с развитием такого образа древнерусской церкви, для которого были бы характерны как общие, так и особые функции, но при этом они должны были быть достаточно колоритными в каждом конкретном уделе. Об этом свидетельствуют сохранившиеся церкви старых городов Руси, таких как Галич, Владимир, Смоленск, исторически обретающих репутацию «первых среди равных».

Формы храмов становятся более гармоничными, рассчитанными на отправление не только своих прямых, но и сопутствующих, например, репрезентативных функций, Этим и объясняется непривычное ранее внимание к фасаду, усиление в нем декоративности за счёт использования белокаменной резьбы и сюжетной скульптуры. В связи с этим важно отметить, что оформление храмов в этот период ведётся на основе принципов демократизма и фольклорности, особенно в решении вопросов фасада, что потом получит широкое распространение в архитектуре Древней Руси.

Креативный потенциал демократической парадигмы зодчества не преминул отразиться в творчестве сопутствующих школ Древней Руси, в частности, Псковской школы зодчества. Его мастера также создают самобытную конструкцию храма,

увеличивая его размеры с помощью ступенчатых сводов. Простота, демократизм и оригинальность архитектурных решений, присущих, например, церкви Николы Каменногоградского, полностью согласованы с решением многих проблем, касающихся вопросов экстерьера, интерьера, и что особенно важно – верхушечного завершения храмов или звонниц налицо. Зрелость художественных приёмов, созвучие их общерусским, демократичным, народным идеалам позволило псковичам в самые короткие сроки обрести авторитет одних из лучших строителей на Руси, что будет подтверждено не соперничеством, но сотрудничеством с Московской школой зодчества, ставшей средоточием всех архитектурных поисков отечественной культуры.

Все сказанное находит продолжение в последующем XIV столетии. В этот период развитие региональных школ архитектуры Древней Руси обогащается новыми достижениями. Подтверждением этому снова являются новгородские храмы. Их художественный образ отражал не только общую зрелость эстетического сознания русичей, но и демонстрировал верность архитектурным решениям в пользу монументальности, величественности, что так характерно для творческого почерка такой выдающейся монументальной школы, каковой являлась Новгородская школа, не имевших аналогов как в отечестве, так и за рубежом.

Обращаясь к другим школам живописи этого времени, необходимо отметить ещё одну, заметную своими достижениями – это новгородские росписи. Одно из их достоинств, например, свобода стиля даёт знать о себе в глубоко народных, фольклорных и демократичных художественных образах. Простота, лаконизм, крайняя выразительность, фольклорность, демократизм новгородской школы начала XV в. не имели ничего равного ни в прошлой, ни в будущей истории этого направления.

Общность найденных художественных решений ещё сильнее определяла значение преемственности, без которой становится невозможным развитие искусства. Неслучайно, что к началу XVв. наблюдается усиленный интерес к русскому народному творчеству, мировому монументальному строительству и пр.

Обращаясь к великому Покровскому собору, необходимо отметить его невероятную феноменальность, проявившуюся в удивительном сочетании элементов древнерусского зодчества, европейской эстетики и элементов мусульманского оформления храмов. Такого смелого художественного решения Русь не знала никогда. Это художественное подвижничество было воплощено мастерски и до сих пор представляет собой образец абсолютного мастерства и интуиции, не поддающегося копированию ни в одной из последующих отечественных школ.

Итак, рассматривая вопросы демократической природы древнерусской архитектуры с X по XVI вв., нельзя не отметить следующие противоречия.

Первое: особенность государственно-соборного жанра состоит в том, что он как

никакой другой в архитектуре, с одной стороны, обеспечивает культовое функционирование церкви, одновременно являясь одной из её материальных основ, а с другой – в наибольшей степени зависит от церкви [9, с. 158].

Второе: будучи зависимой от института церкви, тем не менее древнерусская архитектура развивалась как открытая художественная система, способная к диалогу, демократичному, свободному, яркому.

Следует подчеркнуть, что отличительной характеристикой русского зодчества стал его значительно больший, по сравнению с византийским, объем элементов демократизма.

Кроме того, важно отметить ещё одну сторону развития древнерусской архитектуры. Первичные формы христианского зодчества, изначально ученические, уже в силу социокультурных и национальных причин достаточно быстро обретали в своем развитии то художественное качество, которое отвечало сущностным характеристикам древнерусской культуры, среди которых следует назвать следующие: патриотизм; демократизм; чуткое внимание и интерес к мировым достижениям; ответственность перед социумом и обществом за воплощение своих художественных памфлетов во имя торжества идеалов гуманизма. Это и многое другое позволило древнерусской культуре стать ярким художественным явлением в масштабах не только отечественной, но и мировой культуры.

И наконец, едва ли не самое главное – это стремление древнерусского зодчества не столько к автономизации от института церкви как таковой, сколько к обретению своей общественно-художественной субъектности в сфере культуры, её мировоззрения, философии, эстетики.

Может быть, поэтому монополярная политика церкви в области зодчества чаще всего носила формальный характер, ибо была не в силах полностью регулировать направление творческих поисков древнерусских мастеров. Их методы, как правило, выходили за рамки канонической системы религиозного искусства, и это приводило к тому, что приоритетным акцентом в деятельности художника становилось эстетико-художественное, т. е. светски ориентированное начало. И это нашло своё выражение прежде всего в романтическом методе зодчества, ставшего основанием для плодотворного развития не только внутри художественно-религиозного творчества, но и общекультурного подвижничества в целом [9, с. 159].

Об этом говорит преимущественное использование романтического метода зодчества, благодаря которому многие памятники культуры Древней Руси были и остаются уникальными образцами художественного мышления, одновременно демонстрируя верность служения Отчизне.

Заключая, можно подчеркнуть следующее: при всем многообразии тем, присущих всей древнерусской культуре, тема патриотизма, гражданственности и демократизма является одной из ведущих. Только благодаря им эстетико-философская мысль

Руси, проявившая себя в литературе, философии и архитектуре, придавала культуре в целом то неповторимое своеобразие, которое выражало глубинную обеспокоенность национального самосознания и прежде всего вопросами по поводу обретения своего места в истории, а также нравственных основ своего бытия в реальном мире.

Литература

1. «Русское» арианство (IX–X вв.). Часть 1.
<https://sergeytsvetkov.livejournal.com/495357.html>
2. Барабанов Е.В. Русская философия и кризис идентичности // Вопросы философии. 1989. №8. С.103.
3. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI–XVII вв. М.: Мысль, 1995. С.91.
4. Водовозов Н.В. История древнерусской литературы. М.1958. С.72.
5. Голованова В. Г. Критика религиозных интерпретаций основных категорий эстетики: Автореферат дис. на соискание учёной степени кандидата философских наук / Киевский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. Киев. 1970. С.15.
6. Дворниченко А.Ю. Древнерусское общество и церковь. Л.: Знание, 1988. С.19.
7. История русской литературы XI–XVII веков. (Д.С. Лихачев, Л.А. Дмитриев, Я.С. Лурье, и др.). М.: Просвещение, 1985. С.130.
8. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. М.: Мысль. 1993. С.37.
9. Симонова Т.А. Взаимосвязь православия, философии и искусства в Древней Руси: диссертация канд. философских наук: 09.00.06: защищена 29.03.93: утв.93: утв. 18.06.93. — М., 1993. — 178 с.
10. Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1980. С.136.